

OLAMNING LISONIY MANZARASIDA KAMBAG'ALLIK KONSEPTI MODDIY VA MA'NAVIY TUSHUNCHA SIFATIDA AKS ETISHI

Qodirova Nozima G'ulomjon qizi

Andijon Davlat Universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862810>

Kambag'allik konsepti tilda moddiy va ma'naviy tushuncha sifatida o'z ifodasini topadi. Moddiy kambag'allik ko'pincha resurslar, daromad va yashash sharoitlari bilan bog'liq bo'lsa, ma'naviy kambag'allik insonning ruhiy, axloqiy va ijtimoiy qashshoqligini aks ettiradi. Ushbu ikki tushuncha tilda turli metafora, tasvirlar va ifodalash vositalari orqali verbalizatsiya qilinadi. Moddiy kambag'allikni ifodalashda real hayotdagi qiyinchiliklar, zaruratlar va to'siqlar tasvirlanadi, ma'naviy kambag'allik esa insonning ichki dunyosidagi bo'shliqlar, g'am-tashvishlar va qadriyatlar yo'qligi sifatida ko'rinadi. Shunday qilib, tilda kambag'allik konseptining verbalizatsiyasi, nafaqat uning ijtimoiy va iqtisodiy jihatlarini, balki uning shaxsiy, ma'naviy holatlarni ifodalashdagi murakkabligini ham ochib beradi. Kambag'allik konsepti ham moddiy va ma'naviy tushuncha sifatida bir necha manbalarda turlicha shakllarda o'z aksini topganiga guvohi bo'lishimiz mumkin.

Choyxonada odam siyrak. Yigitlardan yuqoriroqda, o'rta yoshli ikki dehqon o'tirar, bu yil sabzi-piyozning bozori kasodligidan va ulovsizlikdan hasratlashar edi. Biri so'zlab-so'zlab, qamchi dastasi bilan yelkasini qashir, ikkinchisi esa qo'nji bir qarich, churuk chorig'ini ko'rsatib: «Bu qachon yangi bo'ladi? Sen ot-ulovdan gapirasani! Dehqonchilikda barakat qolmadi. Dehqonning sira mazasi yo'q», — deydi. Unisi: «Ha, ishqilib, bosh omon bo'lsin, birodar», degan so'zni takrorlar edi.

Yuqorida Oybekning "Qutlug qon" romanidan keltirilgan parchada kambag'allik konseptining moddiy tushuncha sifatida kelishiga ishora qiluvchi bir necha leksik belgilarni uchratishimiz mumkin. "Sabzi- piyozning bozori kasodligidan" birikmasida qatnashgan kasod so'zi moddiy jihatdan muaffaqiyatga erishilmaganini, ya'ni dehqonlarning sabzi va piyozlari bozorda yaxshi pulga sotilmaganini anglatib kambag'allik konseptining moddiy tushuncha sifatida kelishiga misol bo'lib kelmoqda.

O'zbek tilining izohli lug'atida ushbu so'zga quyidagicha ta'rif berilgan:

Kasod – 1. Talab yoki xaridor yo'qligi tufayli savdo-sotiq, kasb-hunar va shu kabilarning to'xtab qolish, yurishmaslik, tovarning o'tmaslik holati. *Nima qilib zerikib o'tiribsiz, savdo kasodmi? Oybek, Bolalik. Kasb-kori kasod bo'lgan usta Zamonning tirikchiligi yana og'irlashib qoldi.* Sh. Toshmatov, Erk qushi. *Yigitali magazinda kooperativ uni ko'payib ketgach, tegirmoni kasod bo'lib, uyda o'tirib qolgan otasi hozir pensiyadaligini eshitgan edi.* D. Nuriy, Osmon ustuni. 2. *Kasofat, zarar. Uyquning kasodi ko'pdur kishiga, Buvishim g'aflatdan ko'tar boshingni!* Ravshan.

Lug'aviy ma'nosiga qarab kasod so'zi faqat kasb-hunar, savdo-sotiq to'xtab qolishi emas, balki kasofat va zarar semalariga ham ega hisoblanadi.

O'zbek tili izohli lug'atida aynan "bozor kasod" birikmasiga ham izoh berilgan.

Bozor kasod – bozorda mollarning yoki ba'zi mollarning sotilmayotganlik holatini, o'tmayotganligini bildiradi. Bozor kasod, mol-tuyoqning narxi pastlab ketgan. Sh. Toshmatov, Erk qushi. Bozorlar kasod bo'lib, hech kim uzangini o'z narxiga ham so'ramay qo'ydi. M. Muhammadjonov, Turmush urinishlari.

Kasod mol – sotilmay o'tmay yotgan mol. Shu oyda (Ramazon oyida) barcha do'kondorlar to'sahargacha savdo-sotiq qilar, kasod mollarini kechalari pullar edi. M. Muhammadjonov, Turmush urinishlari.

Bundan tashqari parchada qatnashgan keyingi “ulovsizlikdan hasratlashar edi” gapidagi ulovsizlikdan so'zi ham kambag'allik konseptining moddiyatga bog'liq qismini yuzaga chiqarmoqda. Bilamizki, ulov so'zi qadimda ot, eshak yoki arava, mashina kabi boshqa transport vositalariga nisbatan qo'llanilgan. Parchadagi gap mazmuniga e'tibor qaratib shuni anglashimiz mumkinki, dehqonlar bozori kasodligidan tashqari ulovsizlikdan, ya'ni dehqonchilik mahsulotlarini tashish uchun hech qanday vositalar yo'qlidan ham aziyat chekishgan. Ishimizning ikkinchi bobida “barakasi uchmoq” va “barakasi ketmoq” frazemalarini kambag'allik konsepti maydoniga kiruvchi birliklar sifatida ko'rib chiqqan edik. Parchada davomida “dehqonchilikda barakat qolmadi” gapida ham aynan “barakat qolmadi” birikmasi dehqonchilikdan keladigan foydaning kam ekanligini anglatib kambag'allik konseptining moddiy tushuncha sifatida ifodalanishiga xizmat qilmoqda.

— *Tog'a, boshqa ilojimiz yo'q edi. Mana sizda narsa bor ekan, sotibsiz, bizda bir parcha yerdan boshqa, ko'zga ilinarli hech narsa yo'q edi. Men qarab turmadim, pada boqdim, o'roqchilik qildim, otboqar bo'ldim. Ayam boshqoq terdi. Qishloqda tirikchilik qilish juda qiyin. Ochlik-yalang'ochlikka ko'nikib, tirikchiligimizni qilar edik, lekin bir narsaga boshimiz garang bo'lib qoldi: dadamning gardanida qarzi bor ekan. O'zgina. O'tiz so'mga ham yetmaydi. Dadam, kasali og'irlashgandan keyin, tashvishga tushib boshladi. «Ko'zim ochiq ekan, qarzdan qutulib olay, go'rimda tinch yotay, Yo'lchi ro'zg'orga qaraydimi, qarzimi uzadimi», dedi ayamga. Xullas, yer juda arzonga ketdi. Kishining haqidan qutulganiga biz ham suyunib qolaverdik.*

“Qutlug' qon” romanidan olingan yuqoridagi parchada ochlik va yalang'ochlik so'zlari kambag'allik konseptining moddiy turi maydoniga kiradi. Ochlik — bu qondirilmagan ehtiyojning ramzi bo'lib, eng avvalo moddiy resurslarning yetishmasligini anglatadi. Ochlik, odatda, oziq-ovqatning yetishmasligini bildirsa ham, kambag'allik bilan bog'lanishida ko'proq ma'no bor. Kambag'allik faqat oziq-ovqatning yetishmasligi bilan cheklanmaydi, balki bu insonning asosiy ehtiyojlarining ta'minlanmasligini ham anglatadi. Kambag'allikda odamlar nafaqat oziq-ovqat, balki kiyim, uy-joy, tibbiy yordam kabi boshqa zarur narsalarga ham muhtoj bo'ladi. Ochlik esa, aynan shu muhtojlikni, ya'ni hayotning oddiy ehtiyojlarini qondirishda qiyinchilikni bildiradi. Yalang'ochlik nafaqat kiyim-kechaksizlikni bildiradi, balki insonning himoyasizligi va ijtimoiy himoyaning yo'qligini ham anglatadi. Kambag'allik ham aynan shu jihatdan insonning jismoniy, ijtimoiy, va ma'naviy himoyasizligini ko'rsatadi. Yalang'ochlik so'zi, odamni moddiy jihatdan himoyasiz va ruhiy jihatdan zaif ekanligini tasvirlash uchun ishlatiladi. Kambag'allikda, moddiy ehtiyojlarning yetishmasligi, masalan, kiyim-kechak va boshqa zarur vositalarning yo'qligi, odamni yakkalab, ijtimoiy izolyatsiyaga olib keladi. Yalang'ochlik nafaqat jismoniy holatni, balki insonning ma'naviy holatini ham aks ettiradi.

Ochlik va yalang'ochlik kambag'allik ramzi sifatida ishlatilishining sababi, bu tushunchalar birgalikda insonning moddiy va ma'naviy yetishmovchiligini tasvirlaydi. Adabiyotda va ijtimoiy hayotda kambag'allik nafaqat pul yoki resurslar etishmasligi, balki insonning ijtimoiy, ma'naviy va ruhiy holatini ham aks ettiradi. Ochlik va yalang'ochlik kabi holatlar, bu jihatdan, kambag'allikning nafaqat jismoniy, balki ruhiy va ma'naviy jihatdan ham insonni qanday sindirishi va zaiflashtirishi haqida chuqur ma'no beradi.

Mirzakarimboy qishloqi jiyani bilan to'xtagan bo'lsa ham, fikri yigitni o'rganish, uning kelishining chin sabablarini mulohaza qilish bilan mashg'ul edi. U o'z ichida shunday o'yladi: "Qarindoshlarning ahvoli pachava, tirikchiligi bemaza. Ersiz, ot-ulovsiz qishloqining kun kechirishi — o'lim azobi." Onasining uzoqlashib ketgan tog'asini yigit bekorga yo'qlab keladimi? Yo'q, mandan kiyim-kechak, pul-mul olish umidida kelgan. Buni onasi yuborgan, albatta. Xotinlarning xulqi, odati ma'lum. To'rtta qo'shni xotin orasiga kirsa, boy tog'am bor, eshigini yel ochib, yel yopadi, deb maqtansa kerak. Yaxshiyam o'zi kelmabdi... Bo'lmasa haligicha necha marta ko'z yoshini to'kib, tirikchiligidan zorlangan bo'lardi. Bu yigit aqlli ko'rinadi, ham ulug'vor, vazmin yigit..

Yuqorida keltirilgan parchada asar qahramoni Mirzakarimboy jiyani Yo'lchining oilaviy sharoiti va moddiy holatini tariflash uchun "ahvoli pachava, tirikchiligi bemaza" birikmalaridan foydalangan. O'zbek tilida pachava so'zi odatda salbiy ma'noda ishlatiladi. U ko'pincha odamning holatini, yashash sharoitini yoki umumiy ahvolini ifodalash uchun qo'llanadi. "Pachava" — bu noto'g'ri, yomon, yoki nizolar bilan to'la holatni anglatadi. Shuningdek, bu so'z insonning jamiyatdagi yoki o'ziga qarashli ma'naviy holati, kiyim-kechagi yoki tartibi haqida ham ishlatilishi mumkin.

O'zbek tili izohli lug'atida ushbu so'z ta'rifi quyidagicha berilgan:

Pachava – nihoyat darajada yomon, rasvo (ish, ahvol haqida). *Shokir ota yolg'iz o'zi emas, balki butun ahli kosibning ahvoli pachava ekanini ochib tashladi.* Oybek. Tanlangan asarlar.

1. Matnda Mirzakarimboyning qarindoshlarining ahvoli "pachava" deb ifodalangan, bu esa ularning hayoti yomon, past va muammolarga to'la ekanini anglatadi. Bu, shuningdek, qishloqda yashash sharoitlarining og'irligini va o'ziga xos muammolariga ham ishora qiladi.

2. Parchada qatnashgan ikkinchi ifoda "tirikchiligi bemaza" birikmasi ham asar qahramoni Yo'lchining yashash sharoitiga ishora qilmoqda. "Bemaza" so'zi o'zbek tilida, asosan, ta'bga yoqmaydigan, sifat jihatidan kamchiligi bo'lgan taomlarni ta'riflash uchun ishlatiladi. Kontekstga qarab bu so'z biror narsa yoki holatning yomon, zerikarli yoki mazmunsiz ekanligini ifodalashda qo'llanadi.

3. O'zbek tili izohli lug'atida ushbu so'z ta'rifi quyidagicha berilgan:

Bemaza –

1. Og'izga xush yoqmaydigan, ta'mi yomon, ta'msiz lazzatsiz. Bemaza ovqat, bemaza tarvuz. Bemaza qivunning urug'i ko'p. Maqol. Kasalga asal ham bemaza bo'lib ko'rinadi. Qanotli so'zlar. Yo'lchining taqachi oshnasi Qoratoy och qornini bemaza moshxo'rdaga to'ldirib sovuq uyda xomush o'tirar edi. Oybek. Tanlangan asarlar.

2. Ko'chma. Badiiy zaif, estetik zavq bera olmaydigan, bema'ni, siyqa. Bemaza asar. Bemaza kitobniku jonga tekkan joyda shartta yopib qo'ysa bo'lar, biroq umr kitobini-chi? X. Sultonov. Onamning yurti. Bunaqa bemaza suratlarning avtorlari institutda ko'p emas. Mushtum.

3. Yaramas, yoqimsiz, bema'ni, yomon. Bemaza odam. Akam bemaza chiqdi-da – dedi Hamid Munavvarga. S. Anorboyev. Mehr. Bemaza qizning bo'lmas hayosi. Gulixiromon. E, bunaqa bemaza televizorni sotib yuboring. Askiya.

4. Odob-axloqqa xilof, odobdan tashqari, behuda, bekorchi. Bemaza qiliqlar. Bekorchidan bemaza gap chiqadi. Maqol. Bemaza gaplarni qo'yinglar uxlaylik! A. Qodiriy, Mehrobdan chayon.¹

Yuqoridagi parchada “tirikchiligi bemaza” deb aytilganida, bu qishloqning hayoti yoki odamlarning yashash sharoitlari yomon va noqulay ekanligini anglatadi. “Bemaza” so’zi bu yerda qishloq aholisining oddiy hayotini, muammolarini va ularning kamchiliklarini ta’riflash uchun ishlatilgan. Ya’ni, qishloqning tirikchiligi odamlar uchun juda og’ir va ma’nosiz, shuningdek, o’ziga xos bir tusga ega bo’lmagan holatdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка, событие, факт. – Москва: Наука, 1988. – С. 339
2. Аюпов Р.Х. Бойлик ва қашшоқлик фалсафаси. – Тошкент: [Низомий номидаги ТДПУ](#), 2018. – 84 б.
3. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. — Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 1996. – 281с.
4. **Давлатов С.** Бой ва камбағал одамларнинг фикрлаш стратегияи. – Тошкент: MATRIX, 2019. – 308 б.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 1- жилд, 2006. – 680 б.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2-жилд, 2006. – 672 б.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 3- жилд, 2006. – 688 б
8. **Oybek.** Qutlug’ qon. *Asarlar. Uch tomlik. Uchinchi tom.* – Toshkent: G’afur G’ulom, 1969. – 190 b.